

ФИЗИКО -ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯЧЕИСТОГО ЗОЛОБЕТОНА АНГРЕНСКОГО ПРИСХОЖДЕНИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7411441>

Пулатова Д.

Кувандиков Адхам Латифжон угли

Заместитель директора научно-исследовательский и инжиниринговый центр
"УзстройматериалЛИТИ"

Ахунджанов Казим Абидович

доцент, Академия труда и социальных отношений г.Ташкент

ELSEVIER

Received: 03-12-2022

Accepted: 07-12-2022

Published: 22-12-2022

Abstract:

Keywords:

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

ВВЕДЕНИЕ.

Применяя золы и золошлаковых смесей в качестве мелкого и крупного заполнителя в бетонной смеси значительно снижает себестоимость материала, так как подготовка золы – уноса требует меньше затрат по сравнению с песком, щебнем и т. п. Подготовка золы для производства зольного бетона имеющие конструкционно-теплоизоляционные свойства подразумевает первый этап – это сушка, просеивание. А также применяя золы уноса в качестве заполнителя для бетона мы как бы помогаем в некоторой степени улучшаем экологию нашей страны. Мы все знаем что каждый год собирается тонны отходы из теплоэнергетических станции и в результате природных стихии ветра, дождя и т. п. эти летучие материалы загрязняют нашей с вами окружающую среду. Теплоэнергетические станции есть и работают во многих регионах Казахстана. Внедряя эту систему, т. е. использование золы уноса в качестве заполнителя мы снижаем загрязняемость тем самым улучшаем экологию нашей с вами страны. На сегодняшний день производится немало видов конструкционно-теплоизоляционного вида материалы. Самые распространенные из них – это газо и пено блоки. Главнейшие недостатки этих материалов заключается в их себестоимости и определенные физико-механические свойства. Утилизация вторичных продуктов промышленности в бетонах позволяет решать важные экологические, экономические и энергетические проблемы[1-3].

Литература и методология. Применение золы в бетоне основано на использовании ряда ее физико-химических свойств, и прежде всего ее

пуццоланической активности – способности взаимодействовать с гидроксидом кальция и щелочами в поровой жидкости бетона. Принято считать, что цемент с золой является идеальным вяжущим для железобетонных изделий заводского изготовления с тепловой обработкой паром. Применение золы более эффективно для портландцементов с умеренной экзотермией. Считается, что ни содержание углерода, ни удельная поверхность и показатель активности по поглощению СаО не могут быть использованы для оценки эффективности золы. Известно также, что каждые 10% золы увеличивают капиллярную прочность бетона на 15%. Исследованы комплексные исследования различных свойств растворов и бетонов в процессе твердения нормальной температуре и пропаривании по режиму, час: 3+3+490°C + медленное остывание.

В настоящее время в Ташкентской области остро стоит экологический вопрос: отходы сгорания угля (золошлаки) от Ангренской и Новоангренской ТЭЦ за 40 лет накопились более 200 млн. тонн, тем самым оказывая негативное влияние на окружающую среду и экологическую обстановку прилегающих территорий[4-7].

С целью вторичного использования золы уноса отхода Ангренского ТЭЦ и полной утилизации оставшихся продуктов была разработана технология по производству импортозамещающего инновационного строительного материала – золобетона с годовой утилизацией золы до 1 млн. тонн[8-10].

Пропаривание вызывает термоактивацию пуццоланической реакции золы, что приводит к резкому возрастанию удельного электросопротивления, прочности и снижению параметров проницаемости (ρ , Пс и т.д.) золосодержащих бетонов (растворов). При этом высокие значения относительной прочности (до 90...95% от R28) и удельного электросопротивления бетонов с золой в возрасте 24 ч после пропаривания подтверждают вовлечение в процесс твердения дополнительных продуктов реакций золы с щелочами в форме Са(ОН)₂ и R₂ О. После прохождения пуццоланической реакции бетон с золой обладают улучшенными (в сравнении с контрольными составами) показателями по R_{сж}, Пс, W_{max}, α (см. таблицу). Зафиксированные нами значения параметров однородности пор $\alpha = 0,60-0,65$ при показателе среднего радиуса пор $\lambda_2 = 1,0-1,6$ соответствуют данным М.И. Бруссера для зрелых (180 сут) цементных материалов с В/Ц = 0,6. Подтверждена подчиненность прохождения пуццоланической реакции золы с щелочами цемента модулям активности этих алюмосиликатов по Воятзакису (Мв) и Губбарду (Мг). Изменение прочности и показателей проницаемости исследованных бетонов согласуется со значениями модулей Мв и Мг и характеризует эти золы как пуццоланически активные. Бетоны с добавкой золы имеют существенно более высокое удельное

электросопротивление (в 5...10 раз выше контрольных) и низкую сквозную пористость, что можно рассматривать как фактор их повышенной коррозионной стойкости, в том числе в электрических полях[11-14].

Результаты Создана технология по производству золобетонных блоков, где основным компонентом является золошлак - от 50 до 65 %, цемент -20-25 %, известь - от 8-15 %, алюминиевая паста 0,02 – 0,04 %, каустическая сода 0,02 – 0,04 %, базальтовое волокно, вода 25%.

Произведены лабораторные исследования опытных образцов на: морозостойкость, влажность, теплоизоляцию, шумоизоляцию и другие свойства золобетона. Исследования показали хорошие результаты по сравнению с другими аналогичными материалами, которые импортируются в нашу страну из других стран СНГ[15,16].

Уверенно можно сказать, что образцы не уступают по качеству и намного дешевле импортных, а также дешевле всех видов строительных материалов данного типа, производимых в нашей стране. Этот материал, благодаря определенным габаритам в разы ускоряет строительство объектов.

Сравнение продукта со свойствами (прочность, коррозионная и химическая стойкость, водопроницаемость, морозостойкость, плотность, теплопроводность, огнестойкость, масса и др.) соответствующих материалов

Наименование	Прочность	Водопоглощение	Морозостойкость	Средняя плотность	Теплопроводность	Огнестойкость	Усадка	Цена на 1 м ³
	кгс/см ²	%	F	кг/м ³	Вт/(м·к)	°С	мм	сум
Золобетонный блок	28	5,7	50	500-600	0,92	негорючий		189 630
Газоблок (ГОСТ 31360-2007)	25	20-25	15-25	300-800	0,80	негорючий	0,3-0,5	470 000
Пеноблок (ГОСТ 31360-2007)	30-35	10-16	15-25	300-1200	0,75	негорючий	3-5	480 000
Шлакоблок (ГОСТ 6133-99)	25	15	15-35	800-1200	0,19-0,39	негорючий	0,1-0,3	196 000

Обсуждение. Уверенно можно сказать, что образцы не уступают по качеству и намного дешевле импортных, а также дешевле всех видов

строительных материалов данного типа, производимых в нашей стране. Этот материал, благодаря определенным габаритам в разы ускоряет строительство объектов.

Как видно из таблицы продукция не только не уступает по техническим характеристикам аналогичным материалам, но и превосходит их по некоторым свойствам, что повышает экспортный потенциал продукта.

На основе анализа выпускаемых в республике строительных материалов можно сказать, что данная продукция является инновационной.

Утилизация топочного шлака уноса в 15 странах ЕС (данные ЕСОВА)

Утилизация золы (данные ЕСОВА)

Закключение

Уверенно можно сказать, что образцы не уступают по качеству и намного дешевле импортных, а также дешевле всех видов строительных материалов данного типа, производимых в нашей стране. Этот материал, благодаря определенным габаритам в разы ускоряет строительство объектов.

В ходе изучения применения золошлаковых отходов, выявлено, что в Узбекистане применяется всего 5% золошлаковых отходов при производстве цемента.

В Германии и Дании в производстве строительных материалов используется до 100% годового золошлакового отхода. В Германии в настоящее время запрещено иметь золоотвалы.

В США, Великобритании, Польше, Китае используется 50-70% годового выхода золошлаковых отходов.

Изменение в законодательстве Индии привело к повышению объёмов утилизации золы с 30% от годового выхода до 53%, что составляет 70 млн.т/год.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Автономов А.Б., Целыковский Ю.К. Организационно-экономические проблемы использования золошлаковых отходов ТЭС // Энергетик. - 2000. - N 4. - С.4-7.
2. Адеева Л.Н., Борбат В.Ф. Зола ТЭЦ - перспективное сырье для промышленности // Вестн. Омск. ун-та. - 2009. - N 2(52). - С.137-147.
3. Азаров М.В., Петухов А.А., Зубарь Г.С. Золошлаковые и бесклинкерные цементы // Студенческая научная весна-2004: матер. 53 науч.-техн. конф. студ. и аспирантов ЮРГТУ (НПИ). - Новочеркасск: Темп, 2004. - С.188.
4. Аллилуева Е.И. Золошлаки от сжигания бурых углей - активная минеральная добавка в цемент // Цемент. - 2004. - N 3. - С.26-27.
5. Аллилуева Е.И. Золошлаковые отходы от сжигания бурых углей - сырьевой компонент // Цемент. - 2003. - N 4. - С.44-46.
6. Алтынова М.В. Некоторые экологические аспекты использования золы-уноса тепловых электрических станций // Современные энергетические системы и комплексы и управление ими: матер. 3 междунар. науч.-практ. конф., Новочеркасск, 30 мая - 10 июня 2003 г. В 3 ч. Ч.3. - Новочеркасск: ЮРГТУ, 2003. - С.21-22.
7. Андреев А.В. Исследование динамики изменения основных транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог с покрытиями из шлаковых асфальтобетонов // Науч. вестн. Воронеж. ГАСУ. - 2004. - Вып.2. - С.86-89. - Библиогр.: 6 назв.
8. Андреева С.Г. Результаты токсиколого-гигиенической оценки золошлаковых отходов, образующихся при сжигании бурых углей Назаровского месторождения Канско-Ачинского бассейна // Сибирь - Восток. - 2006. - N 8(104). - С.6-8.
9. Баев В.С., Машкин Н.А. Опыт и перспективы комплексного использования золошлаковых отходов // Технологии бетонов. - 2008. - N 1(18). - С.42-44.
10. Бакаев А.Я., Бушуева Н.Б. Утилизация зольных отходов // Экология и пром-сть России. - 2005. - Март. - С.24-25. - Библиогр.: 3 назв.
11. Барабошкина Т.А., Огородникова Е.Н. Экологогеохимические аспекты воздействия золоотвалов на природную среду и некоторые пути использования зол и шлаков // Энергетик. - 1999. - N 10. - С.18-20.
12. Бариева Э.Р., Королев Э.А. Ресурсосбережение при утилизации золошлаковых отходов объектов теплоэнергетики // Ресурсоэффективность и энергосбережение: тр. 5 междунар. симп., Казань, 1-2 дек. 2004 г. - Казань: КГУ, 2005. - С.625-627. - Библиогр.: 4 назв.

13. Kuvandikov A., Mustafaev O. INDICATORS FOR ASSESSING THE QUALITY OF BUILDING MATERIALS //Збірник наукових праць SCIENTIA. - 2021.
14. Shamsiddinovich M. N., Axmatovich A. S., Latifjonovich K. A. The Role Of The Technical Regulatory System In Ensuring Product Quality And Safety In Enterprises Producing Construction Materials //The American Journal of Engineering and Technology. - 2020. - Т. 2. - №. 12. - С. 44-49.
15. Kuvandikov, Adkhamjon, and Oybek Mustafaev. "Indicators for assessing the quality of building materials." Збірник наукових праць SCIENTIA (2021).
16. Муминов, Н. Ш., Кувандиков, А. Л., & Мустафаев, О. Ш. (2020). СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ УЗБЕКИСТАНА. Экономика и социум, (1), 617-622.
17. Сергеев С.К., Теличенко В.И., Колчунов В.И. и др. Менеджмент систем безопасности и качества в строительстве. М.: Издательство АСВ, 2000. - 570 стр.